

ELLIPTIK BARABAN SHPINDELLI KASSETASI OG‘IRLIK MARKAZINI KOMPYUTER GRAFIK DASTURI YORDAMIDA ANIQLASH

dotsenti Sh.T.Ravutov¹, magistrant A.E.Ro‘zmetov¹, doktoranti U.A.Rajapbayev².

¹Toshkent davlat texnika universiteti

²“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234461

Ushbu maqola paxta terish mashinasini takomillashtirishda istiqbolli hisoblangan vertikal shpindelli elliptik barabani asosiy ishchi organlari harakat qonuniyatlarini baraban ishlaganda yuzaga keladigan dinamik jarayonlarga bog‘lab o‘rganishga bag‘ishlangan. Xususan, ishda elliptik barabanning asosiy uzeli hisoblangan shpindelli kasseta og‘irlik markazi koordinatlarini kompyuter (KOMPAS-grafik) dasturi yordamida aniqlash masalasi ko‘rib chiqilgan.

В этой статье посвящена исследованию эллиптического шпиндельного барабана, который считается перспективным в совершенствовании хлопкоуборочной машины, связав законов движения основных рабочих органов с динамическими процессами, возникающими при работе барабана. В частности, рассмотрена задача определения координат центра тяжести шпиндельной кассеты, которая считается основным узлом эллиптического барабана, с помощью компьютерной программы (КОМПАС-графика).

Mashina va mexanizmlarni loyihalashning ilk bosqichlarida ular konstruktiv elementlarining murakkab harakatidan yuzaga keluvchi dinamik jarayonlar oqibatlarini oldindan prognozlash hamda ularning salbiy ta‘sirini bartaraf qilish choralari kompyuter tizimdagi grafik va hisobiy dasturlar yordamida amalga oshirish mumkin [3].

Ushbu maqola paxta terish mashinasini takomillashtirishda istiqbolli hisoblangan vertikal shpindelli elliptik barabani asosiy ishchi organlari harakat qonuniyatlarini baraban ishlaganda yuzaga keladigan dinamik jarayonlarga bog‘lab o‘rganishga bag‘ishlangan. Xususan, ishda elliptik barabanning asosiy uzeli hisoblangan shpindelli kasseta og‘irlik markazi koordinatlarini kompyuter (KOMPAS-grafik) dasturi yordamida aniqlash masalasi ko‘rib chiqilgan.

Elliptik baraban kulachokli richagli mexanizm asosiga qurilgan (1-rasm) [2]. Bu mexanizmni polzuni ellips bo‘ylab harakatlanuvchi krivoship-polzunli mexanizm deb qarash mumkin. Mexanizmga ko‘ra krivoship OA aylanma harakat qilganda unga sharnirli bog‘langan AB shatunning shpindel markazi joylashgan B nuqtasi ellips bo‘ylab harakat qiladi. B nuqtani polzun deb qaralsa, shpindelning ellips bo‘yicha harakatini ta‘minlash uchun uni ellips shaklidagi ariqchaga joylashtirish yetarli bo‘ladi. Ammo bunda shpindel friksion yuritmasi rolklari konsoli oshib ketib, o‘tish zonalarida

hosil bo‘ladigan inersiya kuchlari ta‘sirida roliklar sinishi mumkin [4]. Shu sababli rolikni shatun AB ga yopishgan S nuqtaga tushirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu nuqta trayektoriyasi ellipsdan farq qiluvchi (kvaziellips) chizig‘idan iborat bo‘ladi.

1-rasm. Elliptik baraban mexanizmi

2-rasmda mexanizm asosida yaratilgan elliptik barabanning kinematik strukturaviy sxemasi keltirilgan. Unga ko‘ra shpindelli kassetalar pastki va yuqorigi disklarga sharnirli birikkan. Ammo kassetaning yuqorigi va pastki qismlarini disklar bilan sharnirli biriktirish usulida farqlar mavjud: kassetaning pastki kronshteyni diskka barmoqlar orqali birikkani holda uning yuqorigi kronshteyni yo‘naltiruvchi yo‘lakcha bilan rolik orqali qo‘shimcha kinematik juftlik hosil qiladi.

Ushbu ko‘rinishdagi kinematik zanjirga ega elliptik baraban ishlaganda uning sharnirlarida hosil bo‘ladigan reaksiya kuchlarining yo‘nalish va miqdor ko‘rsatkichlarini aniqlash loyihalash jarayonlari uchun muhim ma‘lumot manbasi vazifasini o‘taydi.

2-rasm. Elliptik barabanning kinematik strukturaviy sxemasi; 1-val; 2,3 yuqorigi va pastki disklar; 4,5 kassetaning yuqorigi va pastki kronshteynlari; 6-shpindel to‘sig‘i; 7-yo‘naltiruvchi yo‘lakcha; 8-rolik; 9-shpindel; 10-yuritma shesternyasi

Baraban strukturaviy sxemasidan ko‘rinadiki, baraban kassetasi o‘z harakati davomida yo‘nalish va miqdor jihatidan o‘zgaruvchan kuchlar ta‘sirida bo‘ladi. Bu kuchlar orasida kassetaning og‘irlilik kuchini yetakchi ta‘sirga ega. Ayniqsa baraban salt ishlaganda kasseta va disklarda birikma hosil qiluvchi sharnirlarda va yo‘naltiruvchi yo‘lakda rolik harakatidan vujudga keladigan reaksiya kuchlari kassetaning og‘irligiga bog‘liq. Nazariy mexanika kursidan ma‘lumki [1], ushbu inersiya kuchining vektori

shpindelli kassetaning og'irlik markazidan o'tadi va og'irlik markazi tezlanishi vektoriga qarama qarshi yo'nalgan bo'ladi.

Shpindelli kasseta konstruktiv jihatdan murakkab tuzilishga ega detallar majmuasi va unga o'rnatiladigan shpindeldan tuzilgan. Ushbu murakkab texnik tizim og'irlik markazi koordinatalarini nazariy mexanikaning hisobiy-grafik usullari yordamida aniqlash amalda imkonsiz va uni faqat tajriba usulida aniqlash mumkin. Ammo hozirda aniq o'lchamlar asosida qurilgan 3D-model-tasvir mavjud bo'lsa, murakkab detal yoki uzelnings og'irlik markazi koordinatalarini zamonaviy kompyuter hisob-grafik dasturlari yordamida yuqori aniqlikda topish ommalashib bormoqda. Shunday dasturlardan biri KOMPAS-grafik dasturi bo'lib, uning MЦX (масса-центровые характеристики) redaktori kassetaning og'irlik markazini yetarlicha aniqlikda topish imkonini berdi.

Ushbu vazifani amalga oshirishdagi birinchi qadam kassetani tashkil qiluvchi detallarning 3D-modelini yaratish hisoblanadi. Kassetaning unikal detallaridan tortib to standart detallarigacha po'lat materialidan tayyorlanadi. Shuning uchun kassetaning umumiy yig'ma holatdagi zichligi ham po'lat zichligi bilan bir xil ($\eta=0,0078 \text{ kg/sm}^3$) bo'ladi. Bu kasseta harakatlenganda yuzaga keladigan inersiya kuchlarini hisoblashda qulaylik vujudga keltiradi.

Kasseta og'irlik markazini aniqlash uchun KOMPAS-grafik dasturi yordamida uning 3D-modeli yaratildi va dasturning MЦX redaktori yordamida kassetaning og'irlik markazi koordinatalari aniqlandi (3-rasm). Unga ko'ra $X_c=-14,467 \text{ mm}$; $Y_c=-4,770 \text{ mm}$; $Z_c=-283,103 \text{ mm}$;

3-rasm. Shpindelli kasseta og'irlik markazi koordinatalarini KOMPAS-grafik dasturi yordamida aniqlash

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дронг В.И. и др. Курс теоретической механики. М: Из-во. МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2005.-736 с. (Сер. Механика в техническом университете; Том 1).

2. Равутов Ш.Т. О преимуществах применения эллиптических барабанов вертикально-шпиндельных хлопкоуборочных машин. “Юқори самарали қ/х машиналарини яратиш ва техника воситаларидан фойдаланиш даражасини оширишнинг инновацион ечимлари” мавзусидаги Халқаро илмий-техник конференция материаллари. 2022 й. 27 май. Гулбаҳор, 284 б.

3. https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19408.

Равутов. Ш.Т, К вопросу исследования структурно-развитого планетарного механизма вертикально-шпиндельного барабана хлопкоуборочной машины. Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы и перспективы инновационной техники и технологии” СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Доц. Ш.Т.Равутов, ТашГТУ-2019,116 с.